

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529182>

УДК 37

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИДЕЙ С. ФРЕНЕ В РАМКАХ ФОРМАЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Т.Т. Гудиева,

студентка 1 курса магистратуры, напр. «Педагогическая инноватика»

И.Ю. Кокаева,

научный руководитель,

д.пед.н.,

СОГУ им. К.Л. Хетагурова,

г. Владикавказ

Аннотация: Статья посвящена применению педагогических идей С.Френе в образовательных учреждениях в рамках формально существующей российской образовательной системы. Большое место в работе занимает рассмотрение методов Селестена Френе. Особое внимание уделяется тем из них, которые были доработаны отечественными педагогами и используются в измененном виде, при этом, не теряя своей эффективности. Констатируется, что особого внимания заслуживает метод свободного изучения родного языка, который мог бы реабилитировать национальные языки малых народов нашей многонациональной страны.

Ключевые слова: С. Френе, «Новая школа», инновационные системы, гуманистическое образование, современная образовательная парадигма

APPLICATION OF S. FRENET'S PEDAGOGICAL IDEAS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE FORMALLY EXISTING RUSSIAN EDUCATIONAL SYSTEM

T.T. Gudieva,

1st year graduate student, ex. "Pedagogical innovation"

I.Yu. Kokaeva,

Scientific Director,

Doctor of Pedagogical Sciences,

NOSU named after K.L. Khetagurov,

Vladikavkaz

Annotation: The article is devoted to the application of S. Frene's pedagogical ideas in educational institutions within the framework of the formally existing Russian educational system. Consideration of the methods of Celesten Freinet takes an important place in the work. Particular attention is paid to those of them that have been finalized by domestic teachers and are used in a modified form, while not losing their effectiveness. It is stated that the method of free learning of the native language, which could rehabilitate the national languages of the small peoples of our multinational country, deserves special attention.

Keywords: S. Frene, "New School", innovative systems, humanistic education, modern educational paradigm

Смена образовательной парадигмы и поиски новых гуманистических организационных форм воспитания и обучения привели росту интереса педагогов к прогрессивному зарубежному опыту прошлых лет, особенно к опыту периода педагогических реформ начала 20 века. Среди видных представителей реформаторского движения, внёсших значительный вклад в развитие педагогической теории и практики, важное место принадлежит французскому учителю народной школы Селестену Френе.

Селестен Френе – французский педагог-реформатор XX столетия (1896–1966), автор педагогической системы, направленной на развитие самостоятельности обучающихся в познавательной деятельности в условиях коммуникативного взаимодействия. Будучи вдохновленным идеями ведущих педагогов А. Феррьера, О. Декроли, Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнера, М. Монтессори. Е. Паркхерст, П. Петерсена, он в тесном сотрудничестве со своими коллегами создал оригинальную ориентированную на практику концепцию перестройки школы.

Автором большинства публикаций, посвященных методике Селестена Френе, является Барышникова О.М., Хуторской А.В. Несмотря на большую популярность инновационных образовательных систем в России, «Новая французская школа» исследована недостаточно.

Выделим два основных метода С. Френе: «свободное творчество», использующее такие приемы, как свободный текст, свободная работа, планирование и творческий проект, и «печатное издание».

С развитием Сети Интернет у обучающихся появились неограниченные возможности образовательной самостоятельности. Однако, такая самостоятельность не всегда приводит к высокому качеству знаний, так как здесь на первый план выходят проблемы неорганизованности, недисциплинированности обучающихся, отсутствия навыка вычленения главного, работы с большими массивами информации, что приводит к

несистемному изучению интересующего вопроса, к «неполным, нестабильным знаниям и даже заблуждениям» [1].

Необходимо отметить, что Селестен Френе был одним из первых педагогов, активно использовавших средства связи не для получения учебной информации, а для ее формирования и передачи детьми детям [2]. Так статьи в школьную газету, пишутся самими детьми от этапа выбора темы и до ее печати.

Современная образовательная парадигма диктует свои правила и вносит коррективы в методы, которые используют педагоги. Так, мы отходим от ЗУН и уделяем особое внимание компетенциям, и не только профессиональным, но и общекультурным. Методы, предложенные Селестеном Френе, несомненно, отвечают запросам настоящего. Поэтому педагогическую концепцию «Новой школы» по праву можно определить как компетентностно-ориентированную, так как она выполняет задачу адаптации обучающихся к взрослой жизни [3]. В мире бесконечных возможностей самыми востребованным общекультурными компетенциями становятся как раз самостоятельность и умение делать выбор – те компетенции, которые и развивает «Новая школа» Селестена Френе.

К чему стремится Селестен Френе? Не только к раскрытию индивидуальных способностей каждого обучающегося, но к социализации каждого, к умению применить добытые знания в жизни, к умению выстраивать коммуникации с другими членами общества [4]. «Школа свободного труда» получила наиболее широкое распространение в творческих объединениях, где педагоги имеют большую свободу выбора методов организации учебно-познавательной деятельности обучающихся. Так, в самарском центре детского творчества «Радуга успеха» «Школа радости и успеха» легла в основу проектной деятельности детей [5]. Однако, некоторые общеобразовательные школы России стараются активно внедрять в образовательный процесс идеи С. Френе, при этом придерживаясь формально существующей системы [6].

Некоторые методы С. Френе были доработаны отечественными педагогами и используются в измененном виде, при этом, не теряя своей эффективности. Так, Р.Р. Мухамедьянова использует метод дидактических сказок при изучении математики. Главными достоинствами этого метода Р.Р. Мухамедьянова считает: повышение учебной мотивации обучающихся; не автоматическое запоминание информации обучающимися, а ее глубокое понимание; развитие речи обучающихся; развитие «творчества» (по Гилфорду) [7].

Р.Р. Мухамедьянова подчеркивает, что использование метода дидактических сказок и других творческих методов в учебном процессе способствует тому, что обычная школа становится школой радости [7].

Так, свободные сочинения могут использоваться не только при изучении гуманитарных дисциплин, но и для развития математических способностей. Однако, к сожалению, на сегодняшний день сказки редко используются для изучения математики в школах.

Также в основу педагогики Хуторского легли инварианты Селестена Френе. В частности Инвариант 7, описывающий предпочтение обучающихся самостоятельно делать выбор независимо от того, выгоден он или нет. А также Инвариант 11, провозглашающий метод экспериментального нащупывания как универсальный метод познания [8].

Как говорилось выше, Селестен Френе использовал средства связи не как источник информации, а как средство обучения. Так, созвучны образовательной философии Селестена Френе будет не прохождение обучающимися веб-квеста, а его разработка, не просмотр обучающего видеоролика, а его съемка, не чтение профильного журнала, а его издание.

На уроках финансовой грамотности и экономики в ГБПОУ «ВТЭТ» я часто использую полюбившийся студентам прием «Озвучка». Обучающиеся с удовольствием выбирают себе роли и озвучивают небольшие мультипликационные фильмы экономического содержания, такие как «История денег», «Осторожно, мошенники!» и другие. Поэтому я считаю, что методы, которые активно и успешно внедрялись в учебный процесс школы Селестеном Френе, незаслуженно обделены вниманием педагогического сообщества России. Особого внимания заслуживает, на мой взгляд, метод свободного изучения родного языка, который мог бы реабилитировать национальные языки малых народов нашей многонациональной страны. Наряду с традиционной школой, которая держится на послушании без размышления и зубрёжке без понимания, «Новая школа» воспитывает обучающегося самостоятельного и думающего.

Список литературы

[1] Глазова Ю.В. Историко-логический анализ понятия «Образовательная самостоятельность». // Сибирский педагогический журнал. – 2010. № 12. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-logicheskiy-analiz-ponyatiya-obrazovatel'naya-samostoyatel'nost>. (дата обращения: 07.03.2021).

[2] Редюхин В.И., Шейнина А.А. Педагогика мухи. // Эксперимент и инновации в школе. – 2011. № 6. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogika-muhi>. (дата обращения: 07.03.2021).

[3] Кузнецова Е.М. Педагогическая концепция С. Френе как технология формирования общекультурных компетенций // Язык и культура. Приложение. – 2012. № 1. [Электронный ресурс]. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-kontsepsiya-s-frene-kak-tehnologiya-formirovaniya-obschekulturnyh-kompetentsiy>. (дата обращения: 07.03.2021).

[4] Барышникова О.М. Методологическое обоснование образовательной концепции Селестена Френе. // Образование и наука. – 2009. № 2. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskoe-obosnovanie-obrazovatelnoy-kontsepsii-selestina-frene>. (дата обращения: 07.03.2021).

[5] Лисовская А.И., Овчинникова Л.П., Михельевич В.Н. Алгоритм выбора тематики творческих проектов учащихся в учреждениях дополнительного образования. // Педагогическое образование в России. – 2018. № 9. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/algorithm-vybora-tematiki-tvorcheskih-proektov-uchaschihsya-v-uchrezhdeniyah-dopolnitelnogo-obrazovaniya>. (дата обращения: 07.03.2021).

[6] Педагогика: Учебник / Л.П. Крившенко, М.Е. Вайндорф-Сы-П24 соева и др.; Под ред. Л.П. Крившенко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. 432 с. ISBN 5-98032-427-5.

[7] Мухамедьянова Р.Р. Использование сказок в процессе обучения математике. // Сибирский педагогический журнал. – 2007. № 5. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-skazok-v-protssesse-obucheniya-matematike>. (дата обращения: 07.03.2021).

[8] Хуторской А.В. Новая школа селестена Френе // Школьные технологии. – 2013. № 4. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-shkola-selestina-frene>. (дата обращения: 07.03.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Glazova Yu.V. Historical and logical analysis of the concept of "Educational independence". // Siberian pedagogical journal. – 2010. No. 12. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-logicheskiiy-analiz-ponyatiya-obrazovatel'naya-samostoyatel'nost>. (date of access: 03/07/2021).

[2] Redyukhin V.I., Sheinina A.A. Fly pedagogy. // Experiment and innovation in school. – 2011. No. 6. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogika-muhi>. (date of access: 03/07/2021).

[3] Kuznetsova E.M. S. Frene's pedagogical concept as a technology for the formation of general cultural competencies // Language and culture. Application. – 2012. No. 1. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-kontsepsiya-s-frene-kak>

tehnologiya-formirovaniya-obshchekulturnyh-kompetentsiy. (date of access: 03/07/2021).

[4] Baryshnikova O.M. Methodological substantiation of the educational concept of Célestin Freinet. // Education and Science. – 2009. No. 2. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskoe-obosnovanie-obrazovatelnoy-kontseptsii-selestena-frene>. (date of access: 07.03.2021).

[5] Lisovskaya A.I., Ovchinnikova L.P., Mikhelkevich V.N. Algorithm for choosing subjects of creative projects of students in institutions of additional education. // Pedagogical education in Russia. – 2018. No. 9. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/algorithm-vybora-tematiki-tvorcheskih-proektov-uchaschihsya-v-uchrezhdeniyah-dopolnitelnogo-obrazovaniya>. (date of access: 07.03.2021).

[6] Pedagogy: Textbook / L.P. Krivshenko, M.E. Weindorf-Sy-P24 soybean and others; Ed. L.P. Krivshenko. – M.: TK Welby, Prospect Publishing House, 2010. 432 p. ISBN 5-98032-427-5.

[7] Mukhamedyanova R.R. Using fairy tales in the process of teaching mathematics. // Siberian pedagogical journal. – 2007. No. 5. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-skazok-v-protsesse-obucheniya-matematike>. (date of access: 07.03.2021).

[8] Khutorskoy A.V. Celesten Frene's new school // School technologies. – 2013. No. 4. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-shkola-selestena-frene>. (date of access: 07.03.2021).

© Т.Т. Гудиева, 2021

Поступила в редакцию 28.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Гудиева Т.Т. Применение педагогических идей С. Френе в рамках формально существующей российской образовательной системы // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 125-130. URL: <https://ip-journal.ru/>